

ОТХАРЬКИВАЮЩИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАНА

Дусметова Ж.Р.

Рахимова Г.Р.

Ташкентский Фармацевтический Институт, Узбекистан, город Ташкент,

jamiladusmetova157@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12622528>

EXPECTORANT MEDICINES ON THE PHARMACEUTICAL MARKET OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Dusmetova J.R.

Raximova G.R.

Tashkent Pharmaceutical Institute, Uzbekistan, Tashkent, jamiladusmetova157@gmail.com

Аннотация. Многие заболевания верхних и нижних дыхательных путей, такие как ларингит, трахеит, бронхит, пневмония, туберкулез, бронхиальная астма и другие проходят кашлем и выделением мокроты. Кашель и мокрота могут быть основным заболеванием дыхательных путей, но и симптомом выше указанных заболеваний [2]. Наше исследование покажет характеристики синтетических отхаркивающих средств, и так же препараты на основе растительных происхождений имеющие такие же качества как и синтетические. На основании анализа инструкций по медицинскому применению и реестра Республики Узбекистан, информации были систематизированы: по лекарственной форме; по происхождению ЛС; по местному производству [3].

Ключевые слова. Лекарственное средство, лекарственный препарат, лекарственная форма, действующий вещество, местное производства, происхождения и натура лекарственных средств.

Abstract: Many diseases of the upper and lower respiratory tract, such as laryngitis, tracheitis, bronchitis, pneumonia, tuberculosis, bronchial asthma and others, occur with cough and sputum production. Cough and phlegm can be the main disease of the respiratory tract, but also a symptom of the above diseases [2]. Our research will show the characteristics of synthetic antitussives, expectorants and mucolytics, as well as drugs based on plant origin that have the same qualities as synthetic ones. Based on the analysis of instructions for medical use and the register of the Republic of Uzbekistan, the information was systematized: by dosage form; by origin of the drug; on local production and imports from foreign countries [3].

Key words: Medicine, medicinal product, dosage form, active substance, local production, origin and nature of medicines.

Введение. По выводу литературных изучений ЛС применяемые при воспалениях верхних дыхательных путей делятся по группам, не смотря на возникновении болезни, во многих из них происходит воспаления слизистых оболочек который приводит к отделению слизи или мокроты в разных частях дыхательных путей. Когда речь идёт о мокроты, учёные верят что выделения мокроты это защитная реакция нашего

организма против неопознанных частиц. Для лечения кашля применяются разные ЛС которые тоже делятся на группы :

1. При каком виде кашля они применяются - при кашле с выделением мокроты или при сухом кашле
2. По происхождению действующего вещества - растительного или синтетического
3. По форме ЛП - таблетки, капсулы, сиропы, экстракты(жидкие, густые и сухие) растворы, сборы, леденцы или гранулы
4. По составу ЛП – однокомпонентный, двухкомпонентный или многокомпонентный(комбинированный) [1]
5. По производителю.

Таблица 1

Анализ реестра Республики Узбекистан показал что существует данные препараты синтетического происхождения с отхаркивающим действием

Действующий вещество	Форма ЛП	Название препарата	Производитель(и)
Ambroxol	Сироп, Раствор для инъекции, Таблетки, капсулы,	АМБРОКОМ, АМБРОКСОЛ – INTEGRA, АМБРОКСОЛ ГИДРОХЛОРИД, АМБРОКСОЛ С.Т., АМБРОКСОЛ, АМБРОКСОЛ – ЛІК, АМБРОКСОЛ – MF, АМБРОЛ, АМБРОКСОЛ – SD, АМБРОЛОНГ, АМБРОМЕД, АМБРОМЕР, АМБРОСТАТ, АМБРОЦЕТ – АК, БРОКС, БРОНХИРЕМ НЕО, БРОНХИРЕМ, СЕРКАЗОЛ	Pharmacom Medicine OOO (Uzbekistan), Integra DD OOO (Uzbekistan), Uzgermed Pharm СП OOO (Uzbekistan), Lafz OOO (Uzbekistan), ZIYO NUR FARM ЧП (Uzbekistan), Navbaxor Sanoat OOO (Uzbekistan), Radiks OOO (Uzbekistan), Dentafill Plyus OOO (Uzbekistan), O'zkinnyofarm АО им. С.К. Исламбекова (Uzbekistan), REKA – MED FARM СП OOO (Uzbekistan), Remedy СП OOO (Uzbekistan), LEKINTERKAPS OOO (Uzbekistan), Sharq Darmon OOO (Uzbekistan), Samo OOO (Uzbekistan), Nika Pharm OOO (Uzbekistan),

			Jurabek Laboratories СП ООО (Uzbekistan), Nobel Pharmsanoat ИП ООО (Uzbekistan)
Acetylcysteine	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, раствор для инъекции и ингаляции	АСЦЕИН, АСЦЕИН ФОРТЕ, ЛИКВИН	АТМ Pharm ООО (Uzbekistan), Jurabek Laboratories СП ООО (Uzbekistan),
Acetylcysteine, Ascorbic acid	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь	АЦЦЛАБС, РИНОМАКС БРОНХО	Nika Pharm ООО (Uzbekistan)
Bromhexine	Сироп, Раствор для приема внутрь, Таблетки	БРОМГЕКСИН СИРОП, БРОМГЕКСИН, БРОМГЕКСИН – ЛК,	Ziyo Nur Pharm ЧП (Uzbekistan), Radiks ООО (Uzbekistan), Pharmacom Medicine ООО (Uzbekistan), Dentafill Plyus ООО (Uzbekistan), Laxisam pharmaseuticals ООО (Uzbekistan), Lafz ООО (Uzbekistan), Remedy СП ООО (Uzbekistan), LEKINTERKAPS ООО (Uzbekistan), Novo Pharm Komplekt СП ООО (Uzbekistan).

Таблица 2

По изученным информациям 2023 года, выпускаемые ЛС на основе растительного происхождения показали данные результаты

Лекарственное растение	Названия ЛП	Лекарственная форма	Производитель(и)
------------------------	-------------	---------------------	------------------

Алтея	АЛТАЙ СИРОП АЛТЕЙКА АЛТЕЙКА – ЛІК АЛТЕЙКА АРТЕРИУМ АЛТЕЯ СИРОП	Сироп	Ziyo Nur Pharm ЧП (Uzbekistan), Remedy Group СПОО (Uzbekistan), Dentafill Plyus ООО (Uzbekistan), Lekinterkaps ООО (Uzbekistan), Галичфарм ПАО (Украина), Вифитех ЗАО (Россия), Синтез ОАО (Россия),
Девясил высокий	Девясил высокого корневище и корни	Лекарственное растительное сырьё	Gerbofarm ЧП (Uzbekistan),
Мать-Мацеха	МАТЬ-МАЦЕХИ ЛИСТЬЯ	Лекарственное растительное сырьё	Zamona Rano ООО (Uzbekistan),
Алтея Натрий бикарбонат	МУКАЛТИН	Таблетка	Samo ООО (Uzbekistan), Lafz ООО (Uzbekistan), ZUNNUR SERVICE PHARM ООО (Uzbekistan),
Тимьян ползучий Калий бромид	ПЕРТУССИН	Раствор, жидкость,	Radiks ООО (Uzbekistan), Ziyo Nur Pharm ЧП (Uzbekistan), Dentafill Plyus ООО (Uzbekistan), Pharmacom Medicine ООО (Uzbekistan),
Подорожник	ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО ЛИСТЬЯ	Лекарственное растительное сырьё	Asel ЧП (Uzbekistan),
Корень солодкий, Подорожник большой, Мать - Мацеха	СБОР ГРУДНОЙ №2	Лекарственное растительное сырьё	Zamona Rano ООО (Uzbekistan),
Корень солодкий	СОЛОДКИ КОРНИ, СОЛОДКОВОГО КОРНЯ – ЛІК,	Лекарственное растительное сырьё, сироп,	Asel ЧП (Uzbekistan), Zamona Rano ООО (Uzbekistan),

	СОЛОДКОВОГО КОРНЯ СИРОП, СОЛОДКОВОГО КОРНЯ ЭКСТРАКТ ГУСТОЙ, СОЛОДКОВОГО КОРНЯ ЭКСТРАКТ СУХОЙ	густой экстракт, сухой экстракт	So'qoq Gilos ФХ (Uzbekistan), Lekinterkaps 000 (Uzbekistan), TANDEM PHARM 000 (Uzbekistan), Dentafill Plyus 000 (Uzbekistan), Elite Pharma Med Group 000 (Uzbekistan), Aktash ЧП (Uzbekistan), Radiks 000 (Uzbekistan), Lafz 000 (Uzbekistan), Fergana Invista Pharm 000 (Uzbekistan), Medical Max Pharm 000 (Uzbekistan), O'zkimnyofarm АО им. С.К. Исламбекова (Uzbekistan),
--	---	------------------------------------	---

По исследованию реестра с 2021 года до 2023 года были предъявлены данные результаты Рис. 1., Рис. 2., и Рис. 3.:

Рис. 1. % показатель ЛС с отхаркивающим действием которые были произведены по разным ЛФ в Узбекистане 2021 году

Рис. 2. % показатель ЛС с отхаркивающим действием которые были произведены по разным ЛФ в Узбекистане 2022 году

Рис. 3. % показатель ЛС с отхаркивающим действием которые были произведены по разным ЛФ в Узбекистане 2023 году

Цель исследования. Проанализировать ассортимент противокашлевых, отхаркивающих и муколитических лекарственных средств, представленных на фармацевтическом рынке Республике Узбекистан, для разработки оптимального и менее токсичного состава ЛП при заболеваниях верхних дыхательных путей которые считаются очень распространёнными по всему миру.

Материалы и методы исследования. Материалами исследования являются данные регистрации ЛС в Реестре лекарственных средств(Республики Узбекистан), инструкции по применению ЛС. В исследовании было использовано сравнительные, аналитические, математические, описательный методы и контент-анализ.

Результаты. По результатам изучения 3 годных информации реестра процент ЛС производимых в виде сиропа уровень был выше чем у остальных ЛФ. ЛС в виде таблеток занимает 2 место, остальных ЛФ можно увидеть и сравнить по выше

указанным рисункам. Кроме того мы заметили что ЛС растительного происхождения очень редко производиться в виде таблеток, и тем более с комбинированным составом Таблица 1 и Таблица 2.

Заключение. Исходя из выше изученных информации мы решили что разработка ЛС с отхаркивающим действием на основе растительного происхождения, многокомпонентным составом и в форме таблетки считается востребовательным.

Литература.

1. Противокашлевые средства // Pharmacology.by [Электронный ресурс]. – Ре-жим доступа: <http://pharmacology.by/lekcii/chastnaya-farmakologiya/ispolnitelnye-organy/organy-dyhaniya/protivokashlevye-sredstva.html>. – Дата доступа: 07.12.2017
2. Азизова С.С. “Фармакология” //2006. (учебное пособия).
3. <https://uzpharm-control.uz/pages/state-register-of-medicines-and-medical-products>